

(Ridho-Anon) - (20 Feb 2025).m4a

Transcribed by Inkr

[00:02] Oke. Nah, nanti lu bisa nyebutin nama lu itu nama samaran dari sekarang berarti ya? Oke. Oke, selamat malam. Dengan siapa, dan di mana, dan usianya, dan aplikasi Detik App, apa yang dipakai?

[00:16] Oke, malam. Gue Rido dari Bekasi, tepatnya di Kali Malang. Kalau gue aplikasi itu gunakan Tinder sih dari tahun 2019. Oke. Nah, kan akhirnya lo pake Tinder, dimutuskan pake Tinder. Nah, sebenarnya apa sih tujuan yang buat lo tuh mutusin kayak, oh, gue mau coba pake dating apps deh gitu?

[00:39] awal mulai untuk dating app, aku awalnya kayak yang, yaudah gitu buat yang nyari temen gitu, kan itu awalnya tuh pas gue awal kuliah, di awal 2020, awal 2020 awal kuliah, yaudah kayak iseng aja gitu, kayak iseng gue main, biasa, eh tahun 2021, gak tau kecantol sama yang sampai sekarang gitu.

[00:57] Oh, oke. Jadi melalui dating apps, lu akhirnya punya pasangan saat ini? Betul. Nah, setelah menjalani kisah hidup lu yang mungkin bisa dikatakan udah pakai dating apps cukup lama, lebih dari setahun berarti ya? Lebih-lebih. Lebih dari setahun. Sebenarnya tujuan utama lu pakai dating apps itu apa sih? Apakah lu mau cari temen, apa mau cari hubungan serius, atau mungkin lu cari kebutuhan lainnya di hubungan lu?

[01:22] Oke, sebenarnya kalau dari gue tuh dari awal mulainya mendatingnya tuh nyari temen dulu. Tapi karena gue dulunya kuliah pas di Bandung, lu tau lah gitu kan di Bandung tuh bener-bener anak-anak kuliah di Bandung tuh bener-bener nyari yang berduit lah. Nah, gue dapet tuh dulu pas di Bandung tahun 2021, gue dapet. Ya, sampai sekarang kita masih berhubungan baik. Jadi gitu. Berarti sampai sekarang masih berhubungan sama pasangan lu? Masih, masih. Oke.

[01:50] Nah, berarti lu cuma pake Tinder satu ya? Tinder doang gue. Tapi sebelumnya pernah denger Bumble atau Coffee Meats Bagel nggak? Pernah, gue dulu pernah pake Bumble. Cuma pake Bumble tuh gue karena nggak terlalu ngerti. Dia kan bukan nggak terlalu ngerti. Karena di Bumble tuh menurut gue, marketplace-nya gue tuh bukan di Bumble gitu. Gue ngerasa tuh gue di Tinder gitu.

[02:10] Jadi, kamu memutuskan memilih Tinder yang terbaik untuk kamu. Oke. Nah, sebenarnya kayak, lu pakai dating apps tuh kayak ada motivasi tertentu gak sih? Misalkan kayak, ah lu ngerasa kayak kepo aja nih. Atau

inkr

Made by Inkr

mungkin temen lu kayak nyaranin. Misalnya kayak, eh, do gitu. Lu cuma pakai dating apps deh. Atau misalkan lu, ya kita tahu manusia ada kebutuhan emosional. Mungkin butuh pasangan, butuh teman cerita. Atau ada hal lainnya mendorong lu tuh pakai dating apps.

[02:41] oke kalau dari gue sendiri tuh ya awalnya tuh gak ada cuman kayak iseng aja kayak gue dan gak ada dorongan dari orang lain gak ada itu pure dari gue sendiri pengen main dating apps yaudah gue main download Tinder gitu loh kayak ada scroll scroll scroll dan gue match dengan yang sekarang itu ya gak ada tujuan itu sebenarnya dari temen tapi dari awalnya gue iseng ya jadi serius jadi keubahan serius gitu

[03:02] Oh, oke, oke. Nah, sama gue mau nanya nih, kan tadi kita udah bahas tentang kayak motivasi penggunaan lu di Tinder ini. Nah, terus gue nanya nih kayak proses interaksi lu nih ketika lu pakai Tinder. Nah, misalkan kan di Tinder tuh harus ada match dulu nih, berarti kayak sama-sama swipe rate baru bisa kan? Biasanya lu tuh mulai chattingan sama seseorang tuh gimana saat jadi match, lu memulai percakapannya tuh tipikalnya kayak gimana?

[03:29] Kalau tipikal aku tuh, kalau gue lebih orang dulu harus gue nge-chat gue gitu Kalau gue bukan tipe yang harus nge-chat duluan Jadi kalau misalkan gue udah match nih tapi dia harus nge-chat duluan Dan dari situ gue bales Nah dari situ perobrolannya enak baru kita lanjut Bisa langsung ke mood ke IG atau ke WA kayak gitu Jadi rata-rata pasangan lu yang harus chat duluan Berarti lu gak pernah memulai atau jarang? Gak pernah atau jarang?

[03:55] kemudian ketika lu merasa pasangan lu sudah bergabung dengan lu, dan dia merasa bahwa pasangan gua enak, lu mau melanjutkan komunikasinya, nah faktor apa yang bikin lu tertarik dengan pasangan lu untuk terus komunikasi di dating apps ini?

[04:14] Kalau pertama dari look ya, kita kan nggak bisa bawa olah dari sini, kita ngutamain look, karena dari awal juga kayak dari foto dilihat kan dari swipe kiri atau kanan itu, kita ngeliat dari what we do dulu, pertama itu. Kedua itu, gue kenapa enak sama dia, obrolnya, komunikasinya bagus, dan yang ketiga yang paling penting menurut gue, finansialnya stabil.

[04:36] Jadi ada tiga faktor ya, kurang lebih dari look, komunikasinya, mungkin bisa dikatakan sefrekuensi lah ya, karena nyaman ya. Terus ketiga secara finansial dia stabil. Yang ya nggak di atas, nggak di bawah, tapi stabil lah istilahnya ya. Kayak berkesukupan lah istilahnya. Betul. Nah.

[04:55] pastinya lu kan terjadi match itu gak hanya sama satu orang kan terlebih dulu kan jarang banget orang kan sekali match langsung sampe

terus nah pasti ada beberapa orang lain sebelumnya kan nah pasti ada yang lu cut off lah istilahnya kayak ah gua gak mau lagi lanjut sama nih orang gitu nah faktor apa sih yang bikin lu kayak ah gua pengen stop nih gua gak mau ngobrol sama dia lagi ada gak gitu

[05:14] dari komunikasi itu kayak tadi kata gue, jadi komunikasi itu kayak goreng gitu, gue langsung cut off gitu, langsung gue laporkan justru kayak gitu, jadi kayak misalkan dry text, jadi kayak yang SAT itu gue sendiri gitu, sedangkan dia itu kayak cuma, oh oke, oh iya di rumah, oh iya gitu, dari itu sih berarti kayak responnya kalau misalkan gak sesuai sama apa yang lo harapkan, ya lo memilih untuk stop dari komunikasi itu

[05:39] pernah gak secara akhirnya misalkan nih lu kayak lagi ngobrol sama dia lagi asik nih secara look udah oke secara komunikasi udah oke secara finansial oke dan lain-lainnya tiba-tiba kayak kita tau nih di dating apps tuh kayak banyak faktor bukan hanya cari pasangan ya misalkan kayak dia ngajak nih eh kita ketemuan nanti kita one night stand nah aku memilih untuk meng-cut off dia atau lu kayak mengikuti arah permainan dia

[06:08] Jadi dari awal tuh misalkan komunitas udah bagus, kita udah masuk ke WA, udah ketemuan, udah meet. Terus pas meet tuh, mungkin kita ONS tadi, ya gue ikut alur. Cuma misalkan emang dari guanya lampu hijau, gue gas. Tapi kalau emang dari awal gue...

[06:25] Nggak sesuai dengan di dating apps, misalkan dari looknya nggak sesuai di foto, kalau gue langsung cut off, langsung cabut. Oh, oke. Nah, sama kan tadi lu bilang lu kayak nggak pernah mulai percakapan nih di dating apps. Nah, tapi kayak, gue pengen nanya sih, misalkan perasaan lu tuh misalkan kalau lu yang mulai percakapan tuh gimana? Apa yang lu rasain? Apakah lu ngerasa gengsi, Kak? Atau lu ngerasa kayak, ah, kayaknya gue pengen ngeliat nih, apakah dia beneran mau sama gue atau gimana?

[06:50] kalau dari gue kan di dating apps tuh karena ranah gue ke gay jadi gue tuh di role gue tuh karena gue role nya bottom jadi gue ngerasa kayak enggak gue yang dicari bukan gue yang nyari disini jadi gue lebih ke gay oh so that's why kayak lu harus lu yang dikejar duluan betul nah sama gue mau nanya nih kan di dalam dating apps tuh pasti ada budaya komunikasi dong

[07:19] misalnya kita tau cara mulai percakapannya gimana, nah ketika lu sering banget terjadi match sama beberapa orang lu ngerasa ga sih kayak budaya komunikasi di dating apps itu mempengaruhi lu cara lu mulai atau cara lu memainkan hubungan?

[07:35] Mempengaruhi lu gak? Misalkan dari awal, misalnya nih, orang tuh udah ngechat lu, kayak lu tuh responnya bakal kayak sama, terus karena budaya lu tuh udah kayak gitulah sesuai sama dating apps. Nah itu mempengaruhi lu gak? Cara lu memulai sama mempertahankan hubungan.

[07:53] kalau mau mengaruhi enggak ya menurut gue ya karena karena gue apa namanya karena gue selama main dating apps itu selalu di chat duluan jadi ya gue ikut alur aja gitu kalau orang jadi tapi memang di dating apps itu menurut gue terlalu template gak sih kalau gue ngerasa terlalu template jadi orang perkenalan itu menurut gue sama aja jadi gue juga ngerespor kayak ya semuanya sama

[08:14] berarti tempat istilahnya kan udah ada budayanya tuh berarti kayak perkenalannya ya pasti kayak gitu bahasa-bahasinya kurang lebih makanya kayak gitu semuanya kan? semua oke menarik sih thank you buat kejujuran lu sebenarnya tadi di awal gue tuh pengen nanya apakah karena memang narasumber gue tuh gue kebetulan disuruh cari dari bagian LGBT part of LGBTQ like lesbian, gay, bisexual, transgender nah thank you udah mau jujur tapi nama lu bakal gue samarin jadi aman

[08:40] oke sama gue mau nanya nih lu tau teori penetrasi sosial gak?

[08:47] jadi itu kayak sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa kalau kita kenalan sama seseorang itu harus dari lapisan terluar sama seperti lapisan kulit bawang kayak lu misalnya ketemu sama orang lu kayak gak mungkin kan langsung tanpa tau namanya tanpa tau apa kayak eh gaji lu berapa kan kayak sangat aman gak sopan dan bisa membuat orang gak sopan pertama kenalan dulu usia makin lama makin dekat baru bisa jadi lebih intim hubungannya nah itu adalah landasan teori gue di skripsi di jurnal gue kali ini

[09:16] Nah, gue dari teori itu gue mau nanya sama lo kayak, lo pernah ngerasa gak sih kayak komunikasi di dating apps tuh sering banget dari komunikasi yang memang kenalan dulu, baru lama-lama jadi intim, atau kayak langsung di bagian tengah atau langsung intim, menurut lo kayak gimana? Kalau di dating apps yang selama pengalaman lo jalanin. Kalau dari pengalaman gue ya, pengalaman gue dari 2021, eh dari 2020, dari 2019 akhir lah. Gue selama dating apps itu...

[09:48] Gimana ya? Gue jelasinnya ya. Bentar. Tadi gimana pertanyaan akhirnya dulu? Gue lupa tadi. Kayak, lu kalau main DT Apps tuh nge-chat sama orang tuh dari basic-basic dulu, makin dalam, atau kayak langsung intinya, atau langsung apa gitu? Kalau dari pengalaman gue tuh, yang

pertama tuh kita dari luar dulu lah. Kita nggak bisa bohong di Tinder tuh, kita pasti ngeliat look-nya dulu dari foto dulu. Bener nggak?

[10:14] Dari foto dulu disitu Nah kita kayak ngulik-ngulik tuh Dari jadi Dari di tindernya itu Kita dari awal dulu Kayak misalkan Lu tinggal dimana Lu rolnya apa Lu nyari apa disini Udah cocok Baru kita mood ke sosmed yang lain Yang lebih privat Kayak misalkan WA Atau kayak IG Kalau kayak gitu Jadi dari awalnya itu Memang dari kulit luar Bukan langsung kayak Lu nyari ONS gak sih Lu nyari istri gak sih Lu nyari apa gak sih Enggak Jadi lebih kayak Personal Apa namanya Kayak universal aja gitu Kayak Lu tinggal dimana Lu nyari apa disini Lu nyarinya tipenya gimana gitu

[10:45] Oh, jadi memang dari dangkal dulu ya, dari yang lapisan terluar, kenal nama dulu, baru bisa lebih hubungan ke intim. Betul, nah itu yang perasaan komunikasi intim sih, lebih gak komunikasi intim. Dan gue mau nanya kayak, lu kan bisa nanti kalau udah dikenal, bisa share WA atau IG, kan itu termasuk salah satu informasi pribadi lu nih.

[11:07] Nah kapan lu bisa ngerasa kayak, oh nih orang nih, gue ngerasa nyaman nih sama dia gitu. Dan lu hanya nge-share nih, eh ini WA gue, ini IG gue gitu. Kita move yuk ke aplikasi selanjutnya gitu. Lu nge-share kayak tentang kehidupan, lu kan itu pribadi juga ya. Kapan lu mulai ngerasa nyaman tuh?

[11:23] Ya pas dari awal yang kayak gue bilang tadi, kayak misalkan lu cocok sama gue, match sama gue, misalkan sedom, sedomisili. Terus rolnya itu kita cocok, misalkan gue bidati. Dan secara fisial dia di atas gue atau enggak setara sama gue. Jadi gue udah merasa cocok, udah tuh kita, biasanya dia nanya, mau tukeran WA enggak? Karena gue setuju, karena gue match, yaudah gue kasih. Terus kita mulainya, aku beri kasih pre-print itu di WA, biasanya kalau di Tinder kita udah enggak lagi.

[11:50] Oh, jadi lu ngerasa kalau udah sefrekuensi baru lu memberikan informasi pribadi? Betul. Nah, menurut lu kayak sejauh mana sih Tinder nih bantu lu untuk mencapai keintiman secara emosional sama pasangan lu? Kalau ngebantu tuh sebenarnya pas awal-awal doang ya. Jadi kayak misalkan kita ketemunya tuh sedomisili. Misalkan kemarin gue ketemunya tuh di Bandung. Tapi dia tuh memang orang aslinya orang Jakarta.

[12:18] Gue ketemu dia di Bandung. Jadi sebenarnya cuma Tinder itu membantunya itu pas di awal-awal doang kita ketemunya itu. Tapi untuk lebih favoritnya itu kan dari WA. Jadi Tinder itu membantu untuk, ya berarti lumayan membantu lah untuk mencapai sebuah keintiman secara emosional.

inkr

Made by Inkr

Tapi sebagai media awal doang. Media awal. Di WhatsApp atau di Instagram gitu ya. Betul.

[12:43] Nah, lu pernah gak sih ngerasa kayak proses perkenalan lu nih yang tadi penetrasi sosial itu terhambat gitu karena format kayak terlalu basic lah untuk komunikasi di dating apps ini kayak Halo, nama kamu siapa? Apa-apa? Lu pernah ngerasa terhambat gak sih karena format komunikasinya?

[13:00] Iya dari awal tuh gue menurut gue tuh yang kata gue tadi template ya jadi kan menurut gue orang-orang di Tinder tuh kayak perkenalan itu semuanya sama jadi menurut gue kita tuh cocok-cocokan juga misalkan dari template itu gimana caranya kita benar-bener nyari yang benar-bener tipe kita gitu loh

[13:18] Jadi karena dia template, jadi kita juga yang pengen Tinder tuh harus kayak istilahnya tuh be smart lah, pinter lah gitu. Karena banyak juga yang penipuan ya di Tinder ya gak semua real gitu. Jadi menurut gue kembali ke masing-masingnya sih, ke personalnya gimana kita nanggapinnya itu.

[13:35] Oke, menarik. Jawaban lu menarik sih. Selanjutnya kita mau bahas kayak beberapa fitur di aplikasi. Untuk lu kayak fitur apa sih di Tinder yang benar-bener membantu lu untuk membangun hubungan misalkan kayak algoritma pencocokannya atau filter preferensinya atau fitur keamanannya. Lu ngerasa kayak fitur apa yang paling membantu lu di aplikasi Tinder ini?

[13:56] Kalau gue karena gue pengguna Tinder Plus ya dulu Gue jadi bayar perbayar gitu Gue dulu perbulan itu bayar 146 ribuan lah dulu Jaman dulu itu pas zaman gue kuliah Nah itu benefit yang gue dapet apa aja Yang pertama gue bisa nge-swap unlimited Jadi kalau misalkan kita free itu dia ada batasan Sehari perharinya Nah dengan gue perbayar gue bisa swap orang-orang yang gue pengen Orang-orang yang gue pengen match gitu Itu sesenang hati gue gitu Itu pertama

[14:27] Dan kedua, gue jadi yang istilahnya itu eksklusif lah. Akun gue itu eksklusif. Jadi, yang misalkan gue langsung milih. Itu kan gue di awal itu kayak, lu nyarinya kayak gimana. Misalkan kualifikasinya. Kualifikasinya gue nyari itu dari rate umur 18 sampai 30 gue kemarin. Nah, itu gue bisa milih. Kalau misalkan lu di Tinder gratis, lu gak dapatkan itu. Oh, oke. Menarik, menarik. Iya.

[14:50] Jadi menurut lu kayak algoritma percocokannya juga oke banget karena bisa menyesuaikan usia yang lu pengen, gendernya, atau domicilia juga bisa berarti ya? Betul, betul bisa. Oke. Nah, terus menurut lu kayak fitur-fiturnya tuh relevan gak sama kebutuhan lu? Berarti relevan banget ya?

[15:10] oke, terus menurut lu selama pakai Tinder ini, Tinder ataupun Tinder Plus, ada gak sih kayak menurut lu, ah ini fiturnya kayaknya kurang oke nih, lebih baik apa sih, misalkan ada fitur A yang ngerasa, oh ini kurang oke nih, coba fiturnya yang A ini nih lebih ditingkatkan lagi bagian apanya, ada gak? atau kalau misalkan gak ada juga gak apa-apa

[15:30] Kalau dari Tinder sendiri itu sebenarnya udah bagus banget, udah oke banget. Cuma minusnya di gue Tinder itu dia universal. Jadi misalkan gue udah disitu tuh pencairinya cowok. Tapi tiba-tiba ada aja gitu. Jadi orang tuh dia cewek tapi gak punya cowok. Banyak yang kayak gitu. Jadi gue tuh banyak yang...

[15:49] pas di profil gue tuh banyak yang cewek justru, padahal gue tuh dari awal tuh udah nginiin cowok tapi karena dia tuh, apa namanya, verifikasinya tuh dia lama ya Tinder misalkan kita bener-bener cowok itu verifikasi itu dia butuh 2-3 hari biasanya jadi membuat gue kayak misalkan lah kok ini tiba-tiba cewek, kok ini tiba-tiba cewek yang awalnya fotonya cowok jadi itu bisa berubah jadi cewek oh seperti itu, berarti kurang lebih kayak mungkin lebih ditingkatkan bagian fitur untuk

[16:20] Kalau cewek ya cewek aja, cowok ya cowok aja Begitu ya Udah aplikasi ini sebenarnya buat cewek atau cowok Jadi menurut gue dipisah aja Walaupun menurut gue gak perlu dipisah Tapi dari awal tuh Kamu cari apa disini Misalkan ada jari pria, jari wanita Kalau di Tinder tuh gak, jadi kita tuh harus nyetel sendiri Itu di peraturan Berarti itu yang Harus ditingkatkan lagi ya

[16:44] sekarang gue mau nanya pengalaman penggunaan lu di aplikasi Tinder aku pernah gak punya satu pengalaman positif yang bisa lu ceritakan saat pakai Tinder ini pengalaman positif dulu ya? iya, pengalaman positif kalau pengalaman positif, pertama gue bisa banyak temen yang justru gue waktu itu tuh kagetnya tuh gue ketemu banyak orang yang satu kampus sama gue waktu itu

[17:12] Yang awalnya gue gak kenal. Jadi relasi gue disini makin luas. Pertama itu. Kedua. Gue dapet orang yang. Maksudnya yang sefrekuensi sama gue. Yang misalkan gue orang itu gini-gini. Eh ternyata. Di itu banyak loh yang. Yang pemikiran itu sama kayak gue. Sedangkan menurut gue. Pemikiran kayak gue tuh. Untuk orang awam itu. Itu sangat-sangat. Aneh lah gitu. Kayak.

[17:38] Tau sendiri kan gitu kayak misalkan gue kan gay gitu. Sedangkan di Belitung ya terutama. Gue kan asalnya orang Belitung. Itu tuh sangat tabuh banget. Jadi pas gue main di Tinder di Bandung. Itu kayak yaudah ternyata

orang yang kayak gue tuh banyak loh. Maksudnya gue tuh bukan orang yang terkucilkan ternyata. Jadi lebih ke positif itu gue jadi banyak relasi.

[18:01] Kayak kita selesai sama anak belitung ya bos Ya udah lu tau sendiri Oke Terus Berarti pengalaman positifnya cukup banyak ya Menurut lu kayak Akhirnya pasangan Lu sama pasangan uni udah berapa lama nih jalannya berarti? Gue dari awal 2021 Bulan Juli Eh bulan Enggak bulan April Berarti udah hampir 4 Udah 4 tahunan lah ya Kurang lebih 4 tahun lah ya

[18:27] Tadi udah pengalaman positif Sekarang mau bahas pengalaman negatif lu Selama pake Tinder Kalau ada coba ceritakan Kalau pengalaman negatif mungkin bukan hal Gimana ya Ada dua sih mungkin Yang pertama tuh gue pernah hampir Di Begal

[18:46] Jadi gue ketemuan itu waktu itu di apartemen yang di Bandung, inisiasi apartemen J, gue ketemuan disitu. Nah disitu tuh gue waktu itu nunggu di lobby, eh di base campnya, waktu itu gue nanya, di lobby aja gue nunggu, gak apa-apa di base camp aja, katanya langsung liftnya, langsung aksesnya ke kamar gue. Sedangkan waktu itu sebenarnya udah aneh, sedangkan di lobby itu menurut gue kayak aksesnya tuh ya, liftnya, jalurnya sama gitu.

[19:12] Gue nunggu di lobby, ternyata dia tuh udah nunggu di sebuah mobil, disitu, nah disitu gue masuk di mobilnya dia, ya hape gue waktu itu hape dirampas, tas gue hampir dirampas, tapi gue waktu itu bisa nyelamat sendiri, karena waktu itu ada orang lewat, gue langsung mencet ke laksonya dia waktu itu. Dan mohon maaf nih, waktu itu memang janjiannya buat ketemuan doang atau gimana?

[19:36] Waktu itu mau... Waktu itu emang mau HS, mau having sex, emang waktu itu, karena waktu itu lagi puyung-puyungnya banget nugas, jadi gue yaudahlah, gue swipe-swipe, nemu yang nyari HS. Jadi kita tuh di dating appstube, di Tinder, ada misalkan nyari LTR, HS, fan only, kayak gitu-gitu. Nah gue tuh waktu itu sengaja swipe yang nyari yang fan only. Waktu itu nemu, dia deket cuma 2 km, kan waktu itu gue ngiranya yaudah, ini mah di Cimbuluit atau nggak di Antepani gitu kan.

[20:06] namun ternyata dia harus dicembulitkan kita ketemu di apartemen ya ternyata dia punya niat lain bukan niat cuma HS doang gitu jadi setelah melakukan kita udah melakukan kita udah melakukan itu di mobil setelah melakukan ternyata dia ada niat yang kesan lagi oh oke oke berarti akhirnya lu ngatasinnya tuh kayak gimana misalnya apakah ada trauma atau dari dating S nya lu ngeblok dia atau lu bikin report tentang apa tentang dia ada gak?

[20:36] Ya, pertama-tama gue ngeblokir ya Ngeblokir dulu Waktu itu gue sempat juga ke kantor polisi Karena memang gue waktu itu trauma banget ya Soalnya Ya, lo pikir lah maksudnya Gue ngerantau disini gak punya siapa-siapa Tiba-tiba gue digituin gitu loh Sedangkan gue tuh istilahnya Gue udah dipakai disini Gue udah dipakai Sedangkan udah dipakai Terus mau dirampas juga Mau dirampok juga gitu loh Disitu gue trauma Gue kayaknya vakum main Tinder tuh Waktu itu Eh, enggak-enggak Gue waktu itu

[21:04] udah berhubungan sama yang ini, yang sekarang. Tapi gue karena LDR di Jakarta, gue nyari yang fan. Oh, oke, oke, oke. Nah, lu ngerasa enggak sih hubungan yang dibangun di Tinder itu lebih berkualitas daripada hubungan yang dimulai secara langsung atau malah sebaliknya? Lu ngerasa hubungannya lebih berkualitas di Tinder atau kayak ketemuan secara langsung gitu? Bentar, bentar, bentar. Bentar ya.

[21:45] Oke lanjut. Dari gue. Tidur itu sebagai platform aja gitu. Jadi platform membantu kita. Yang kita kan sekarang tuh generasi Z ya. Terutama generasi Z ke bawah itu. Kita tuh emang ada orang yang misalkan sekarang kayak. Eh gue demen ya sama satu orang. Kita mau di cafe. Kita langsung minta IG-nya. Ada gak kayak gitu? Jarang deh kata gue. Kita tetep. Iya gak?

[22:09] jadi Tinder ini menurut gue sangat ya sebagai media platform aja gitu ngebantu yang kita kan ya berapa persen 80 persen tuh pasti ngandelin sosial media gitu kan dari IG dari apapun nah untuk dari pasangan dating apps ini menurut gue sangat membantu banget jadi yang awalnya kita ya jarang lah menurut gue di jaman sekarang tuh orang kenalan langsung kalau kita gak kenal kecuali kayak temen kuliah temen sekolah gitu kan tetangga mungkin itu bisa jadi tapi kalau misalkan kita tiba-tiba demen sama orang kita langsung nyamperin itu

[22:39] Jarang terjadi menurut gue Tinder ngebantu banget disini. Tapi menurut hubungannya berkualitas enggak selama yang lo jalanin? Karena gue sekarang udah menuju 4 tahun berkualitas sih. Berarti pengalaman lo mendapatkan yang berkualitas ya? Walaupun gue ngerebut istilahnya gitu. Nah, mumpung bahas ngerebut nih. Gimana sih pandangan lo tentang aplikasi ini saat membangun hubungan romantis? Dari bangun romantis? Oke, pertama...

[23:09] Gue ketemu si, kita bahas yang lebih ke personal gak apa-apa ya ini ya. Boy fine kok. Nah ya, yang hubungan romantis. Pertama gue ketemu sama yang sekarang. Dia waktu itu, dia lagi dinas di Bandung. Nah gue tuh waktu itu kayak yaudah biasa aja. Karena menurut gue orang ini gak terlalu ganteng. Biasa aja gitu loh. Bukan tipe gue gitu. Tapi dari perlakuan dia ke

gue, itu menurut gue lebih, ngelebin orang-orang yang ketemu secara langsung. Bukan yang dari dating app menurut gue. Kalau dari dia.

[23:40] Nah itu, tapi dalam posisinya, si dia ini ternyata udah punya orang lain. Nah, sisi gelapnya itu dating FSO itu, jadi tempat keselingkuhan pertama. Tapi karena gue udah terlanjarnya aman ya, karena dia bener-bener kayak love language dia itu bener-bener love language-nya gue gitu. Dia ngoborong semua disitu, gue punya tiga love language, dia tiga-tiganya bahkan lima-lima yang love language yang ada itu dia bisa.

[24:06] Lu mau apa katanya, lu mau apa gue sediain, itu sih. Jadi menurut gue dampaknya itu bener-bener gede. Menarik, menarik, menarik. Berarti membawa hubungan romantis nih sebenarnya oke banget untuk dari Tinder, tapi cuma terkadang harus agak sedikit di filter ya, karena bisa jadi tuh masih punya orang lain atau jalur perselingkuhan tuh gampang-gampang di dating apps.

[24:28] Nah itu, karena kita di datingnya, kata gue tadi, kita tuh cuma kenalan dari luar doang, dari kulit bawang luarnya doang. Karena pas kita ternyata dicek, itu masih tertutup juga. Kita pas taunya itu ketemuan. Gue waktu itu taunya dia udah punya orang tuh, dia selalu dompeto sama gue yang dipegang. Selalu gue pegang. Gue waktu itu gak sengaja ketepedia statusnya kawin.

[24:49] Itu gue juga shock. Gue juga shock. Waktu itu gue inget banget. Di PP kita lagi makan. Kita lagi makan. Gue kaget. Lah lu nikah kata gue kan. Eh lu tau dari mana kata dia. Gue liatin kata HPJ kan. Langsung gue tembak. Oh iya sebenarnya gue mau jujur. Nah dari situ kita waktu itu geser ke cafe. Dia jujur. Nah dampaknya mah itu. Jadi dating apps itu. Kebanyakan tempat-tempat orang selingkuh. Setuju-setuju.

[25:17] Terus, nah gue mau nanya nih tentang budaya hookup yang tadi udah kita bahas, lu udah cerita banget, menurut lu nih kayak budaya hookup ini mempengaruhi gak sih orang pengen pake dating apps? Misalkan kayak, aku pengen di dating apps, apakah di Tinder lu bilang kayak ada orang fun only, having sex, atau apa tadi? L apa tadi? L apa tadi? Long Term Relation Long Term Relation Nah, menurut lu kayak mempengaruhi gak sih orang main dating apps tuh kayak mau nyari hookup doang?

[25:45] Bisa jadi Karena kan dia ada fitur yang berapa kilomernya dari lu, dari dominisi lilu kan Sedangkan kalau orang mau HS itu kan pasti mau yang cari yang terdekat Bisa jadi menurut gue Tapi karena gue gak nyari itu, jadi gue gak terlalu menggunakan fitur itu Tapi ketika lu pengen ya lu

menggunakan fitur itu berarti? Betul, gue pernah soalnya Tapi setelah kejadian, langsung ditampar sama yang di atas Lu gak boleh kayak gini

[26:13] menurut lu kayak dating apps Tinder ini tuh lebih efektif gak sih bangun hubungan yang casual dari para hubungan yang serius? menurut gua kalo lu nyari yang serius, jangan di Tinder oke berarti selama ini lu cuma sebagai casual relationship kayak yaudah hubungan ya hubungan aja gitu kan

[26:32] Betul, soalnya yang kata gue tadi, di Tinder tuh banyak orang selingkuh, jadi sebenarnya dia sebagai pelampiasan aja, jadi orang tuh banyak penasaran doang main Tinder gitu, di Tinder tuh gimana sih? Ternyata, ya gue pernah ketemuan sama dua orang juga, ya gitu, ternyata dia udah punya pacar sebelumnya, dia udah punya istri, maybe, kayak gitu. Jadi menurut gue sebagai pelampiasan aja main Tinder gitu, orang lebih kepenasaran dengan

[26:58] Nah, sembari gue mau nanya kalau menurut lu kayak Tinder ini tuh berkontribusi gak sih dalam membentuk norma-norma baru dalam hubungan sosial di era digital ini? Apalagi kan maksudnya untuk kaum LGBT kan norma-normanya tuh bisa dikatakan agar ditolak ya di Indonesia ya, mohon maaf. Iya.

[27:15] berkontribusi gak sih bentuk norma baru apalagi one night stand gitu kalau di Indonesia kan tabuh banget tuh kayak eh ngapain lu hubungan seks sama dia kan lu bukan istrinya atau lu bukan suaminya gitu berkontribusi gak membentuk norma baru

[27:31] Kalau berkontribusi ya jelas lah gitu kan. Awalnya orang yang tertutup dengan statusnya dia gitu. Tapi dengan adanya aplikasi dating apps ini jadi orang terbuka. Kayak tiba-tiba lu misalkan lu mau ngetes orang. Misalkan lu cari aja di spesikulasinya tuh lu nyari cowok. Yang lu awalnya misalkan kenal nih sama nih bocah. Misalkan temen sekolah lu gitu kan. Yang cuman lu taunya dia normal tiba-tiba lu ketemu di dating apps. Dia nyari fun only misalkan. Nyari itu cowok lah. Disitu memaruhi banget.

[28:00] yang awalnya orang tertutup, dengan apalagi kita tuh, bener kata lu tadi, kita di Indonesia, bukan di belitung doang, kayak masih tertutup lah gitu, masih tabu hal gitu, membuat orang-orang LGBT, lebih terbuka dengan statusnya gitu. Jawabannya cukup menarik ya, karena ini narasumber pertama yang, maksudnya di luar heteroseksual.

[28:22] nah gue juga ini pertanyaan terakhir tentang budaya ya budaya kencana online nah lu ngerasa gak kayak Tinder itu mencerminkan nilai-nilai

inkr

Made by Inkr

sesuai tentang budaya lokal atau lu ngerasa kayak ah Tinder kayaknya lebih ke budaya global deh oke sepengalaman gue ya Tinder tuh budaya global kenapa tuh? bisa dijelaskan sih

[28:44] Pertama, di Tinder itu rata-rata orang itu bukan nyari yang serius, bukan ke arah nikah. Sedangkan di Indonesia itu kita dituntut untuk nikah, benar nggak?

[28:54] Jadi disini itu, jadi misalnya yang kata gue tadi, banyak yang selingkuh pertama. Terus banyak yang nyari yang ONS, yang 1Mstein gitu, terus yang having sex juga. Terus asal lu tau ya, di Tinder itu juga banyak orang yang misalkan dia udah punya suami istri, tapi dia nyari fantasi lain. Misalkan mau swing sex, 3-some, 4-some, itu banyak banget di Tinder. Oke. Karena gue juga pernah diajakin waktu itu.

[29:22] jadi lebih ke budaya global bukan budaya Indonesia karena jarang banget orang nikah dari dating apps berarti kebanyakan cuma bercasual relationship sama yang short term ya STR ya betul dia bukan yang long term gitu oke nah lu ngerasa kalau dalam konteks keberlanjutan dalam hubungan aplikasi ini tuh kayak mungkin gak sih kayak mendukung hubungan lu tuh sampai berkelanjutan kalau iya lu gimana sih metode yang tepat gitu

[30:18] Oke, karena berarti memang lu udah tau konsekuensinya bahwa ini, maksudnya tetap long term, 4 tahun tuh termasuk long term loh ya? Long term. Cuman ya mungkin lu udah tau di Indo ga mungkin ada kelanjutan hubungannya kan?

[30:32] tapi gue juga sebenarnya bukan sekarang tuh karena gimana ya tuntutan gue kan dulu tuh karena masih jaman-jaman kuliah masih unyu-unyunya lah nyari percintaan tapi untuk sekarang tuh gue sebenarnya bukan lagi ngetambah cinta gitu loh kalau sekarang tuh jadi semenjak gue dapet yang sekarang gue bukan lagi ngetambah cinta tapi lebih ke finansialnya aja gitu berarti dia membantu lu secara finansial juga? banget banget banget jadi gue sekarang tuh kerja tuh opsional doang oke menarik oke

[31:03] sekarang karena waktu sisa 6 menit ya kurang lebih nah gue mau nanya nih hubungan yang lu bangun di aplikasi ini kan tadi udah sampai di luar platform nih nah jika misalkan lu pikir ah gue gak mau tukaran IG atau WA sama dia kan pasti ada yang lu gak mau kasih kan nah itu kira-kira apa yang jadi kendalanya lu gak mau kasih dia IG atau WA lu

[31:25] Biasanya kalau misalkan gue gak ngasih geto ya Itu gue yang gak match sama dia Jadi gue sebenarnya lebih ke buta Waktu match sama dia gitu Jadi setelah kan gue ngeliat itu dia ganteng Tapi tiba-tiba pas di chat dia

ternyata Gak semenarik itu loh gitu Jadi gue dari situ udah cut off Oke berarti dari komunikasinya ya

[31:46] Oke, ini pertanyaan terakhir, tapi tidak terakhir. Karena kita masih akan ada satu wawancara lagi. Nanti kalau lu udah sempat secara on-site, kalau lu gak keberatan. Dan mungkin lu bisa ajak pasangan lu juga. Dia sibuk. Dia keluarga Aja marah banget sama istri anaknya. Oh, soalnya kenapa? Karena dia usia berapa kalau boleh tahu ya? Dia umur tiga. Tiga. Aduh, gak bisa lagi. Terakhir gue di dua sembilan umurnya.

[32:13] nah berarti lu bilang tadi ini sebenarnya udah lu bahas juga sih cuman gue pengen lu lebih menjabarkan secara dikit lu ngerasa di aplikasi ini tuh lebih memprioritaskan interaksi secara short term atau membantu dalam hubungan yang long term lebih ke short term menurut gue kalau di ranah gue ini lu nanyanya tuh ke universal lebih ke hubungan rumah atau ke ranah lu karena ini sesuai pengalaman lu semuanya ya tolong gue ya lebih ke short term pas

[32:40] Karena ada dua pilihan, lu mau yang LTR atau lu yang mau yang HS doang, having sex doang. Jadi dua pilihan tuh di tinder. Kalau lu cuma having sex, lu udah gituan, udah cabut. Blok atau enggak, misalkan blokir gitu. Kalau gue karena gue long, jadi sebaik mungkin diperbaiki komunikasinya. Jadi lanjutnya itu bukan di tinder lagi. Kita udah hapus tinder, kok kita udah hapus tinder dari berapa tahun lalu. Jadi kita lanjutnya ke WA.

[33:05] Oke berarti memang dia pilihan lu, istilahnya lu mau menyelesaikan di dia aja, main tindernya udah oke. Betul. Mohon maaf, berarti pasangan lu itu sebenarnya nikah, memang dia suka sama istrinya juga? Atau itu menutupi kedoknya? Atau memang dia bisexual? Dia bisexual. Dari awal tuh dia bisexual. Dari awal, apa namanya, dia nikah itu cuma menutupi statusnya dia.

[33:27] Karena dia kan anak tunggal Dia juga penerus perusahaan Jadi dia tuh Jadi dia tuh cuman Dapetin anak tuh yaudah Ini tutupan keluarga gue gitu Jadi bukan dari hati dia Tapi betul sama lu serius lah istilahnya Betul

[33:44] oke, thank you banget untuk Ridho udah mau menyempatkan waktunya untuk gue wawancara nah gue minta maaf banget misalkan kalau ada pertanyaan gue menyinggung atau mungkin rawat ekspresi gue ketika ngedenger gue ngerasa kayak mungkin agak kaget tapi lu ngerasa eh ini menyinggung gitu gue mohon maaf sebesar-besarnya jika recordan ini nanti gue ubah jadi transkrip gue masukin transkripsi berarti lu udah aman dan bersedia ya aman aman oke ini gue izin untuk stop recording dulu sembar kita ngabisin waktu kita ngobrol aja sih

